

Protocolo da Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

1. Identificação da Necessidade

A Revisão Sistemática da Literatura foi escolhida como abordagem, pois permitirá não apenas mapear as literaturas coletadas, mas também realizar uma análise dos dados referente ao foco de interesse. Através da RSL, será possível investigar as tecnologias, metodologias, impactos, contextos e dentre outras abordagens em jogos educacionais de aplicativos móveis.

2. Foco de Interesse

Identificar o estado da arte referente ao desenvolvimento de jogos educacionais empregados em aplicativos móveis.

3. Questões de Pesquisa

- Q1. Quais tecnologias estão sendo utilizadas no desenvolvimento de jogos educacionais em aplicativos móveis?
- Q2. Quais metodologias estão sendo adotadas para a construção de jogos educacionais em aplicativos móveis?
- Q3. Qual o contexto de aplicação do jogo educacional em dispositivos móveis?
- Q4. Quais abordagens são adotadas para melhorar a interação humano-computador em jogos educacionais móveis?
- Q5. Quais elementos de jogo são empregados em aplicativos móveis educacionais?
- Q6. Qual o aspecto relacionado ao engajamento e motivação dos usuários nos jogos educacionais móveis?
- Q7. Como os jogos educacionais em aplicativos móveis podem ser adaptados para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade?
- Q8. Qual é o impacto dos jogos educacionais no processo de ensino e aprendizagem em dispositivos móveis?
- Q9. Como a avaliação desses jogos educacionais em aplicativos móveis está sendo realizada?
- Q10. Qual a mecânica de jogos mais comumente empregada em aplicativos móveis educacionais?

4. String de Busca

PT

("Aplicativo*" OR "App*" OR "Sistema*" OR "Software*" OR "Programa*" OR "Ferramenta*" OR "Aplicaç*") AND ("Móve*" OR "Digita*" OR "Mobile" OR "Celular*" OR "Smartphone*") AND ("Jog*" OR "Gam*") AND ("Educa*" OR "Ensin*" OR "Aprendiza*" OR "Pedag*")

EN

("Application*" OR "App*" OR "System*" OR "Software*" OR "Program*" OR "Tool*") AND ("Mobile*" OR "Digital" OR "Cellphone*" OR "Smartphone*") AND ("Gam*") AND ("Education*" OR "Teaching" OR "Learning" OR "Pedag*")

5. Bases de Dados

- Scopus
- Web of Science
- IEEE Xplore

6. Critérios de Inclusão

- CI 1: Estudos que abordam aplicativos móveis educacionais que implementam jogos digitais.
- CI 2: Trabalhos que apresentem a avaliação do uso do jogo.

7. Critérios de Exclusão

- CE 1: Estudos que não estejam disponíveis.
- CE 2: Trabalhos que não estejam em inglês ou português.
- CE 3: Artigos com mais de 5 anos de publicação.
- CE 4: Artigos que não sejam full-paper.